

*Нурмухаммадов Л.
студент
направление «Экономика по отраслям и сферам»
НУУз*

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА

Аннотация. В данной статье исследуется экономическая категория «цифровая экономика» и проведен сравнительный анализ текущего положения Узбекистана в процессе цифровизации экономики. В статье также рассматриваются ключевые аспекты цифровой трансформации страны, включая усилия правительства в виде разработки и внедрении стратегий и концепций, развитие и улучшение телекоммуникационной инфраструктуры, инвестиции в создание дополнительных производственных мощностей, успехи в виде показателя индекса Глобальных инноваций. На основе анализа текущей ситуации, автором подчеркивается несколько рекомендаций по сохранению и продолжению внедрения цифровой экономики и превращения ее в основную движущую силу устойчивого развития страны.

Ключевые слова: цифровая экономика, Узбекистан, развитие, инновации, кибербезопасность, цифровая трансформация, информационные технологии, экономический рост, правительственные инициативы.

*Nurmukhammadov L.
student
direction "Economics by industries and areas"
NUUZ*

CURRENT STATE OF THE DIGITAL ECONOMY OF UZBEKISTAN

Annotation. This article explores the economic category of "digital economy" and conducts a comparative analysis of Uzbekistan's current position in the process of digitizing its economy. The article also examines key aspects of the country's digital transformation, including government efforts such as the development and implementation of strategies and concepts, the development and improvement of telecommunications infrastructure, investments in creating additional production capacities, and achievements in terms of the Global Innovation Index. Based on the analysis of the current situation, the author emphasizes several recommendations for preserving and continuing the

implementation of the digital economy, turning it into the main driving force for the country's sustainable development.

Key words: digital economy, Uzbekistan, development, innovation, cybersecurity, digital transformation, information technology, economic growth, government initiatives.

Введение

Цифровая трансформация стала неотъемлемой частью современного мира, изменив облик экономики и общества. Цифровые технологии и платформы играют все более значимую роль в разрешении проблем мирового масштаба и при сглаживании кризисов. Кроме того, они способствуют появлению новых рабочих мест и рынков, улучшают доступ к финансам, а также повышают эффективность и прозрачность в различных сферах.

Цифровая экономика представляет собой систему, где информация и знания обрабатываются и передаются через цифровые технологии. Она включает в себя такие аспекты, как интернет-экономика, электронная коммерция, большие данные, искусственный интеллект и многое другое. Эти технологии стимулируют инновации, увеличивают производительность и обогащают жизнь граждан.²⁷ В цифровой экономике ключевую роль играют данные. Они стали не просто информацией, но и ресурсом, способным генерировать экономическую ценность. Анализ больших данных помогает компаниям лучше понимать своих клиентов, оптимизировать производственные процессы и предсказывать рыночные тренды.

Процесс цифровизации бизнеса, начавшийся с мелких внутренних и корпоративных проектов, постепенно приобретает масштабы мирового значения. Крупные игроки в сфере цифрового бизнеса, такие как Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon и Facebook, занимают лидирующие позиции в мировом списке компаний с наивысшей рыночной капитализацией. Этот тренд также наблюдается в различных отраслях и компаниях, где формируются собственные цифровые экосистемы.²⁸

На сегодняшний день можно наблюдать растущую тенденцию во возрастании практик применения цифровых инструментов в социально-стратегических отраслях экономики. Нужно отметить, что при всем существующем уровне развитости технологий сегодня, все еще в мире наблюдается цифровой разрыв между развитыми и развивающимися странами. Статистические данные международной организации,

²⁷ Асаул В. В., Михайлова А. О. Обеспечение информационной безопасности в условиях формирования цифровой экономики // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2018. № 4 (38). С. 5–9

²⁸ Волкова А.А., Плотников В.А., Рукинов М.В. Цифровая экономика: сущность явления, проблемы и риски формирования и развития. Управленческое консультирование. 2019;(4): 41с.

Всемирный банк, приводят данные о том, что к 2023 году примерно треть всемирного населения, что составляет 2,6 миллиарда человек, останется вне интернет-сообщества. Сегодня, в странах с высоким уровнем дохода интернет активно используют более 90 процентов населения, в то время как лишь четверть жителей стран с низким уровнем дохода имеют доступ к интернету. Не менее 850 миллионов людей лишены возможности идентификации, и многие не обладают базовыми навыками для эффективного использования интернета.²⁹

Текущее состояние цифровой экономики в Узбекистане

Узбекистан активно развивает свою цифровую экономику, осознавая ее важность для будущего страны. В Узбекистане наблюдается стремительное развитие цифровой экономики. Октябрь 2020 года стал ключевым моментом, когда правительство приняло стратегию "Цифровой Узбекистан 2030".³⁰ Эта стратегия направлена на ускорение развития цифровой инфраструктуры, внедрение электронного правительства, цифровизацию производства, а также создание национального ИТ-сектора и развитие ИТ-образования в стране. В последние годы правительство предприняло шаги для содействия развитию цифровых технологий и стартапов. Основные достижения в процессе цифровизации Узбекистана впечатляют и состоят из следующих изменений:

1. Рост экономического влияния

Если рассмотреть рисунок 1, где приведены статистические данные сектора информационной и электронной коммерции с 2016 по 2022 год можно прийти к выводу о том, что оба показателя, абсолютное в триллионах сум и в процентном отношении к ВВП, показывают растущий тренд. Так например если в 2016 году этот показатель в абсолютном выражении составлял приблизительно 5 трлн. сум, то к 2022 году можно наблюдать более чем пятикратное увеличение. Если учитывать тот факт, что за изучаемый период ВВП Узбекистана тоже имел положительный растущий тренд, будет целесообразно изучить какую долю этот сектор занимал в общем объеме от ВВП страны и как этот показатель изменялся. Доля информационной экономики и цифровой коммерции в ВВП страны увеличилась с 2,1% в 2016 году до 3,4% в 2022 году, что составляет увеличение в 1,6 раза.³¹ Объем услуг в сфере информации и связи увеличился в 6 раза за исследуемый период с 2016 по 2022 год.³²

²⁹ <https://www.worldbank.org/en/topic/digitaldevelopment/overview>

³⁰ УП РУ «Об утверждении стратегии «цифровой узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации», от 05.10.2020 г. № УП-6079, <https://lex.uz/ru/docs/5031048>

³¹ Госкомстат, Цифровая экономика, Доля добавленной стоимости в сфере информационной экономики и электронной коммерции в ВВП

³² Госкомстат, Цифровая экономика, Объем оказываемых услуг связи и информатизации

Рисунок 1. Графики сектора информационной экономики и электронной коммерции в абсолютном и долевым выражении.

2. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры

Телекоммуникационная инфраструктура страны демонстрирует заметный рост: длина волоконно-оптических линий увеличилась в 7,7 раза с 22,1 тыс. км в 2016 до 170,6 тыс. км в 2022 году³³, а число базовых станций мобильной связи увеличилось в 1,1 раза, с 45 900 до 53 600 штук, относительно предыдущего года(рис.2).³⁴ Все эти показатели свидетельствуют о том, что интенсивно с 2016 по 2022 годы происходит охват и обеспечение еще большей части населения доступной связью и интернетом. Все это приводит к более быстрому обмену информацией, к доступу и пользованию новейшими информациями и снижению множества транзакционных издержек.

Рисунок 2. Диаграммы протяженности волоконно-оптических линий связи и количество базовых станций сотовой подвижной станции.

3. Рост числа пользователей мобильной связи и интернета

³³ Госкомстат, Цифровая экономика, Длина волоконно-оптических линий связи

³⁴ Госкомстат, Цифровая экономика, Количество базовых станций сотовой связи по регионам

Количество абонентов, обеспеченных мобильной связью, на 1 октября 2022 года составило 30,9 млн. абонентов. В результате каждый 75 человек в расчете на 100 человек обеспечен мобильной связью в стране. Число интернет-пользователей относительно 2021 года увеличилось в 1,1 раза, достигнув 26,7 миллионов человек в 2022 году.³⁵ Тарифы на интернет-услуги постепенно имеют тренд снижения.

4. Создание производственных мощностей

При поддержке Республики Кореи был построен завод по производству оптико-волоконных кабелей с годовой мощностью 50 тысяч км кабеля, что позволило обеспечить внутренние нужды страны и начать экспорт кабельной продукции.³⁶

5. Успехи в инновациях и Глобальный инновационный индекс

Успехи Узбекистана в инновационной сфере подтверждаются его позицией в рейтинге Глобального инновационного индекса. По итогам 2021 года страна поднялась на 4 позиции вверх, занимая 82-е место в мире и став лидером среди стран Центральной Азии.³⁷

Проанализировав текущее состояние экономики Узбекистана по цифровизации можно прийти к вопросу каким же образом не потерять этот темп и каким образом усилить этот темп развития, чтобы достигнуть еще больших результатов в будущем. Рекомендации по дальнейшему развитию цифровой экономики в стране состоят из следующих: развитие интернет-экономики, инвестиции в технологические стартапы, развития образования и науки и улучшение кибербезопасности.

Увеличение доступности к интернету и развитие мобильных технологий способствовали и в дальнейшем также будут способствовать росту интернет-экономики в стране. Например, в ходе реализации стратегии Узбекистана по цифровой трансформации с 2020 по 2022 года было предусмотрено и частично достигнуты улучшения в виде повышение уровня подключения населенных пунктов к интернету с 78% до свыше 90% за счет увеличения числа портов широкополосного доступа до 2,5 миллиона, прокладки новых оптико-волоконных линий связи на протяжении 20 тысяч километров и развития сетей мобильной связи. В рамках этой инициативы также планируется внедрение более 400 информационных систем, электронных услуг и других программных продуктов в различных областях социально-экономического развития регионов. Онлайн-платежи, электронная коммерция и интернет-сервисы становятся неотъемлемой частью повседневной жизни не только граждан развитых стран, но и узбекского населения. Правительство Узбекистана

³⁵ Госкомстат, Цифровая экономика, Количество абонентов, подключенных к сети Интернет в разрезе регионов

³⁶ <https://www.gazeta.uz/ru/2021/05/05/research/>

³⁷ Резюме Глобальный инновационный индекс — 2022, 20 с, URL: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo-pub-2000-2022-exec-ru-global-innovation-index-2022-15th-edition.pdf>

активно должно еще более активнее поддерживать технологические стартапы, предоставляя финансовую и инфраструктурную помощь, что приведет к развитию инновационных идей и привлечет талантливых предпринимателей. Например, планируется также внедрение более 280 информационных систем и программных продуктов для автоматизации управленческих, производственных и логистических процессов на предприятиях реального сектора экономики. Кроме того, приоритетным для страны является придать дополнительные усилия и инвестиции на развитии образования и научных исследований в области информационных технологий, так как создание квалифицированных кадров является ключевым аспектом успешной цифровой экономики. Несмотря на все положительные моменты цифровизации экономики не надо забывать также о ее опасностях. Так с увеличением зависимости от цифровых технологий важно обеспечить безопасность как государственные, так и частные информационные ресурсы.

Заключение

Цифровая экономика – это не просто технологическое достижение, но и возможность для улучшения жизни граждан, создания рабочих мест и стимулирования экономического роста. Узбекистан, осознавая важность цифровой экономики, активно инвестирует в развитие информационных технологий, что способствует созданию инновационных решений, повышению производительности и улучшению качества жизни своих граждан. В будущем цифровая экономика будет продолжать служить движущей силой для развития страны, открывая новые возможности и горизонты для узбекского общества.

Использованные источники:

1. УП РУ «Об утверждении стратегии «цифровой узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации», от 05.10.2020 г. № УП-6079, <https://lex.uz/ru/docs/5031048>
2. Асаул В. В., Михайлова А. О. Обеспечение информационной безопасности в условиях формирования цифровой экономики // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2018. No 4 (38). С. 5–9
3. Волкова А.А., Плотников В.А., Рукинов М.В. Цифровая экономика: сущность явления, проблемы и риски формирования и развития. Управленческое консультирование. 2019;(4): 41с.
4. Резюме Глобальный инновационный индекс — 2022, 20 с, URL: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo-pub-2000-2022-exec-ru-global-innovation-index-2022-15th-edition.pdf>
5. Агентство Статистики при Президенте РУ, Цифровая экономика, URL: <https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/tsifrovaya-ekonomika>
6. <https://www.worldbank.org/en/topic/digitaldevelopment/overview>
7. <https://www.gazeta.uz/ru/2021/05/05/research/>